

УДК 338.467

Т.В. Боцян, канд. екон. наук, доц. (ЖДУ ім. І. Франка, Житомир)

Р.С. Фостолович, здоб. ОС «магістр» (ЖДУ ім. І. Франка, Житомир)

СУЧАСНИЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ В УПРАВЛІННІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ – POSTER

Розвиток цифрової мережі інтернет та штучного інтелекту цілковито змінив підхід до організації систем управління всіма видами діяльності, в тому числі і бізнесом сфери гостинності. Трансформація відбулась в усіх ланках процесу обслуговування, моделі комунікації та системи управління бізнесом. Широкий спектр наявного програмного забезпечення вніс цілковито корективи у модель управління бізнесом та сприяв повній автоматизації певних процесів, вивільнивши при цьому корисний час для фахівців, які їх виконували [2].

В процесі досліджень нами виокремлено основні потреби керівника бізнесу, які він ставить до програмного продукту для обслуговування діяльності, а саме [1]:

1) деталізоване ведення складського обліку із виведенням даних на адмін-панель для чіткого відслідковування за залишками товарів ;

2) касовий облік із зручним інтерфейсом що встановлюється як на планшет, так і на смартфон;

3) можливість формування фінансових звітів та перегляд транзакцій у одному місці;

4) перегляд статистики продажів в режимі онлайн із виокремленням інформації: по чеках (та середній чек); по співробітниках; аналітика продажів (за годину; день; місяць);

5) можливість управління фінансами із відображенням у одній звітній формі операцій, що проводяться через адмін-панель та на касі із можливістю щомісячно

6) можливість оплати будь-яким типом платежів включаючи (готівкову, безготівкову та оплату бонусами);

7) контроль виручки за кожною касовою зміною;

8) можливість ефективного управління в режимі онлайн без фізичної присутності через можливість отримання поточних звітів та оперативних даних.

Увесь вище зазначений функціонал містить у собі система автоматизації бізнесу Poster. При використанні підприємством готельно-ресторанного бізнесу даного програмного продукту переваги насамперед отримує гість. Оскільки, прийняте офіціантом замовлення

відразу надсилається ним через систему на касу та у відділ його виконання (бар, кухні та ін.) шляхом або друкування бігунка чи виведенням на монітор через Kitchen Kit від Poster для початку його виконання, що зменшує час очікування гостя.

Наприклад, при отриманні замовлення на бар, для його виконання працівник відкриває відповідний продукт (пляшка чи ін.) зі складу і системою автоматично фіксується даний факт. Що забезпечує контроль роботи барменів.

При налагодженні складського обліку важливе значення має можливість постійного контролю залишків. Тому, при надходженні товарів на склад вони вносяться у систему обліку. При отриманні замовлення для його виконання та його підготовці на кухні списуються інгредієнти відповідно до розроблених технологічних карт. Це дає можливість оперативно бачити залишки та реагувати на потребу забезпечити необхідними елементами.

Функціонал «Каса» в програмі POSTER надає можливість цілковито виконати усі необхідні дії для розрахунку із гостями, обліку грошових коштів, формування звітності та сплати податків. Працівник в системі проводить відкриття та закриття зміни, проводить інкасацію і формує Z-звіти.

Система автоматизації POSTER є також зручною для ведення бухгалтерського обліку. Облікова інформація може бути групуваною за запитом у формі: таблиць, графіків, або готових звітів. В адмін-панелі для власників можливо зробити налаштування під запит користувача.

Даний програмний продукт робить максимально простим організації системи менеджменту на підприємстві, оскільки при постійному контролі обліку робочого часу персоналу, кількості і суми виписаних кожним працівником чеків та аналізу позицій меню й пікових навантажень можна забезпечити максимальний рівень ефективності закладу.

Програма POSTER має значну кількість доповнень (додатків), які вигідно виокремлюють її для споживачів програмних продуктів посеред інших автоматизованих систем. Такими додатками є [1]:

- система Kitchen Kit;
- автоматизація служби ресторану;
- мобільна каса;
- POSTER QR;
- додаток Poster Boss;
- управління мережею закладів або франшизою.

Додаток Kitchen Kit по факту є системою автоматизації кухні, оскільки цілковито замінює функціонал принтерів –бігунки на винесення

замовлення з описом на монітор кухні, або дисплей робочого планшета кухні. Відповіддю на потреби оперативного віддаленого контролю роботи служби доставки у автоматизованій системі POSTER є додаток «Автоматизація служби доставки ресторану». Він представляє собою готове для роботи рішення «all-in-one» із: 1) зручним сайтом для проведення замовлень; 2) додатком для виконання функцій кур'єром; 3) звіти та повна аналітика; 4) інструменти ведення бухгалтерського обігу.

При роботі із власною службою доставки чи із агрегаторами завдяки додатку «all-in-one» можна відстежити:

- роботу кур'єрів;
- рентабельність замовлень;
- оперативно оптимізувати витрати на даний вид послуг та інше.

Усі вимоги до автоматизації системи управління бізнесом в сфері гостинності враховано у роботі системи автоматизації POSTER. Варто наголосити на зручності важливості роботи додатка «Мобільна каса»? додатка «Poster QR» та додатка «Poster Boss» на смартфоні.

Додаткове програмне забезпечення «Poster Boss» на смартфоні є унікальним інструментом для управління бізнесом, оскільки надає можливість в режимі онлайн перевіряти як звіти із продаж та величину складських залишків так і отримувати сповіщення про поточні транзакції та зміни у касі закладу.

Додаток «Poster Boss» забезпечує керівника: постійною аналітичною інформацією про роботу закладу і кількість та вартість чеків у формі звітів та графіків. За його допомогою керівний персонал може здійснювати контроль із декількох акаунтів; отримувати економічний результат діяльності за період або день після завершення зміни; володіти даними для контролю динаміки кількості відвідувачів та вартості середнього чека; оперувати інформацією складського обліку (залишки по товарах, собівартість); здійснювати повний контроль фінансів через отримання звітів за кожною транзакцією.

Отже, програма POSTER в системі управління готельно-ресторанним бізнесом є сучасним інноваційним продуктом в сфері автоматизації та незамінним помічником керівника.

Інформаційні джерела

1. Програма для ресторану – все, що потрібно закладу. *POSTER*. URL: <https://joinposter.com/ua/business/restaurant>

2. Фостолович, В. А., Боцян, Т. В., Фостолович, Р. С., Гуртовий, Ю. А. (2023) Цифровізація підприємств сфери гостинності як основа побудови конкурентоспроможного бізнесу. *Економіка. Управління. Інновації* (33). ISSN 2410-3748. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-114>.